

O'ZBEK TILINING IZOHLI LUG'ATLARIDA SOTSIAL SEMALI SO'ZLARNING STRUKTUR TASNIFI

Qobilova Mahbuba Mo'minjonovna
DTPI O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida
tayanch doktoranti.

qmahbuba95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108695>

Annotatsiya: O'zbek leksikografiyasida turli sohaga oid lug'atlar mavjud bo'lib, ushbu maqolada o'zbek tilining izohli lug'atlarida berilgan sotsial semali leksemalar olingan va bu so'zlarga struktur tasnif berilgan.

Kalit so'zlar: *termin, struktur tasnif, izohli lug'at, sotsial sema, sodda termin, qo'shma termin, juft termin.*

Abstract: Uzbek lexicography contains dictionaries of various fields. In this article, lexemes with a social meaning given in explanatory dictionaries of the Uzbek language are taken and these words are given a structural classification.

Key words: *term, structural classification, explanatory dictionary, social schema, simple term, compound term, double term.*

Umumiy xarakterga ega izohli lug'atlarning yaratilish talablaridan biri shuki, unda til birliklari tildan foydalanuvchilarning ehtiyojini hisobga olgan holda – tabaqalashtirmasdan tanlab olinadi.

X.Narxodjayeveva terminga xos quyidagi xususiyatlarni sanab ko'rsatgan:

1) termin – umumadabiy tilning maxsus vazifa bajaruvchi bir turi bo'lgan ishlab chiqarish, fan va texnika tiliga mansub lisoniy birlik, so'z yoki birikmadir;

2) termin – aniq narsa-predmet, ashyo, mavhum tushunchalarning maxsuslashtirilgan nomidir;

3) termin uchun muayyan ta'rif (definisija) zarurki, uning yordamida tegishli tushuncha mazmunini aniqroq ifodalash, tushunchadan birini ikkinchisidan chegaralab ajratish imkonini beruvchi, ayni mahalda, ma'lum tushunchani muayyan tasnifiy qatorga joylashtirishga yo'l qo'yuvchi, farqlovchi belgilarini ravshanroq ko'rsatishi mumkin [Narxodjayeveva X., 2013;11].

Lingvistik vositalar yordamida tilning kelib chiqishi va tarixiy taraqqiyot davrlarini belgilash leksiko-statistik yoki glottoxronologik metod sanaladi [Nurmonov A., 2010;61].

Quyida sosial semali soʻzlarga oid boʻlgan (2 tomli va 6 jildli OʻTILda mavjud) terminlarning struktur xususiyatlariga koʻra statistik tasniflashga harakat qildik:

- sotsial semali leksemalarining umumiy miqdori;
- 2 va 6 jildli lugʻatlarda umumiy berilgan terminlar miqdori;
- 2 va 6 jildli lugʻatlarning bir-birida takrorlanmagan terminlar;
- sodda tub terminlar;
- hosil qilingan (sodda yasama) terminlar;
- qoʻshma terminlar;
- murakkab terminlar;
- juft terminlar;

Statistik tahlil orqali sotsial semali terminlar berilishining ikki davr uchun dinamik tavsifini terminlar va ularning illyusstrativ misollari orqali keltirib oʻtish mumkin.

OʻTIL-6 da sotsial semali terminlarning umumiy soni – 174 ta.

OʻTIL-2 da sotsial semali terminlarning umumiy soni – 154 ta.

2 va 6 jildli lugʻatlarda umumiy berilgan sotsial semali terminlari soni – 146 ta.

Ushbu izohli lugʻatlarning har ikkalasida ham berilgan terminlar quyidagilar:
ayol, ada, aka, amaki, amakivachcha, acha, abira, avagʻa, afifa, bachcha, beva, beka, bekach, bekvachcha, bibi, birodar, bobo, boboy, bobokalon, boja, boldiz, boligʻa, bonu, buvak, buvi, boʻz, bola, boyvuchcha, boʻyqiz, boʻla, boʻroz, bacha, bachajish, bachchataloq, bola-baqra, bola-chaqa, buva, valad, volida, volidayn, goʻdak, dada, doyi, domod, ezna, esir, etim, etimvachcha, etim-esir, jiyan, joriya, juvon, jujuq, jezna, jigar, jigarband, jigargoʻsha, zavj, zavja, zaifa, zantaloq, zangʻar, ichkuyov, ini, yigit, kampir, kaniz, kanizak, kelin, kelinoyi, kuyov, kundosh, kennoyi, malika, mankuha, moma, momo, moʻysafid, nabira, navara, navjuvon, nevara, nevara-chevara, ovsin, oyba, opa, ota, ojiza, oyi, ona, onaxon, opa-uka, opoqi, opogʻoyi, ota-ona, otaxon, ogʻa-ini, ogʻa, padar, pochcha, rafiq, rafiq, sabiy, sagʻir, singil, tagʻoyi, togʻa, togʻoyi, tul, xola, xolavachcha, xoloyi, xotin, xonim, chaqa, chaqaloq, chevara, chol, chol-kampir, shavhar, evara, egachi, ena, er, erkak, yazna, yanga, oʻgʻil, oʻgʻil-qiz, qayinboʻyin, qayliq, qaynana, qaynata, qaynagʻa, qayni, qaynsingil, qaynegachi, qalliq, qariya, qiz, quda, quda-anda, qudagʻay, quda-qudagʻay, qari-qartang.

2 va 6 jildli lugʻatning bir-birida takrorlanmagan terminlar soni:

- 6 jildli OʻTILda 25 ta;
- 2 tomli OʻTILda 10 ta.

Shuningdek, 6 jildli O‘TILda sotsial semali termin sifatida berilgan, ammo 2 tomli O‘TILda mavjud bo‘lmagan birliklar: *biyi, kelinbeka, kelinbola, kelin-kepchik, kuyovbola, kuyovto‘ra, kundoshvachcha, opa-singil, opacha, ona-bola, onaxotin, ota-bobo, ota-buva, otalash, qariqiz, qudaxola, qayinbeka, xotin-qizlar, etimcha, yigit-yalang, checha, avara, ajuz, ajuz, birodarzoda*.

2 tomli O‘TILda mavjud bo‘lgan, ammo 6 jildli O‘TILda mavjud bo‘lmagan sotsial semali terminlar: *akabachcha, bi, biy, evara-chevara, erkak-ayol, er-xotin, qaynini, qari-yosh, qari-quri, qiz-juvon*.

Sodda tub terminlar soni:

- 6 jildli O‘TILda 114 ta;
- 2 tomli O‘TILda 111 ta.

Hosil qilingan (sodda yasama) terminlar soni:

- 6 jildli O‘TILda 18 ta;
- 2 tomli O‘TILda 16 ta.

Qo‘shma terminlar soni:

- 6 jildli O‘TILda 35 ta;
- 2 tomli O‘TILda 27 ta.

Murakkab terminlar soni:

- 6 jildli O‘TILda 36 ta;
- 2 tomli O‘TILda 26 ta.

Juft terminlar soni:

– 6 jildli O‘TILda 20 ta; *quda-anda, bola-baqra, bola-chaqa, etim-esir, nevara-chevara, opa-uka, ota-ona, og‘a-ini, xotin-xalaj, chol-kampir, o‘g‘il-qiz, qari-qartang, quda-qudag‘ay, kelin-kepchik, opa-singil, ona-bola, ota-bobo, ota-buva, xotin-qizlar, yigit-yalang*.

– 2 tomli O‘TILda 19 ta: *quda-anda, bola-baqra, bola-chaqa, etim-esir, nevara-chevara, opa-uka, ota-ona, og‘a-ini, xotin-xalaj, chol-kampir, o‘g‘il-qiz, qari-qartang, quda-qudag‘ay, qiz-juvon, qari-quri, qari-yosh, er-xotin, erkak-ayol, evara-chevara*.

Xulosa qilib aytish mumkinki, terminlar an‘anaviy shakliy tuzilishga ko‘ra tasniflanish tamoyili asosida sodda, qo‘shma, murakkab, juft guruhlarga ajratilgan holda tasnif qilindi. Ikkala O‘TILda ham takror holda sotsial semaga oid terminlik maqomiga ega birlik mavjud emasligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Нарходжаева Х. Жараён англатувчи терминларнинг ўзбек тилида тутган ўрни. – Тошкент: Фан, 2013.

2. Nurmonov A. Lingvistik tadqiqot metodologiyasi va metodlari. – Toshkent, Akadernashr, 2010.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2 томли. – Москва, 1981
4. О‘zbek tilining izohli lug‘ati. 6 jildli – Toshkent: G‘ofur G‘ulom nashriyoti, 2023.